

आधुनिक काळातील ग्रामीण महिलांचे सक्षमीकरण एक काळाची गरज

प्रा. डॉ. सौ. एस. पी. लाखे

इतिहास विभाग प्रमुख नुतन आदर्श कला, वाणिज्य आणि श्रीमती म.ह. वेगड विज्ञान महाविद्यालय
उमरेड जि. नागपूर

अंधाराच्या फलकावर—प्रकाशाचा वेध घे।

सामर्थ्याच्या शस्त्राला—अस्मितेची धार दे।

दास्याच्या श्रृंखलाना—विवेकाने सार दे।

परंपरेच्या वेदनांना कंठातून वाट दे।

हे मानवा उद्याच्या भगिनींना खऱ्या स्वातंत्र्याची भेट दे।

सार: “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ” या योजनेतून मुलगी किती महत्वाची आहे हे समाजाला पटवून देण्याचे कार्य विविध संस्था, संघटना एवढेच नव्हे तर शासनाच्या मदतीने सर्व स्तरावरून होत आहे. जर आपल्या देशात सबल आणि कृतिशील असलेला समाज धारण करणारी भारतीय संस्कृती जोपासायची असेल तर महिलांना पुरूषा इतका समान दर्जा मिळणे गरजेचे आहे मग ती स्त्री शहरी असो वा ग्रामीण. आधुनिक काळाची आव्हाने पेलण्यासाठी ती समर्थ असायला हवी. आज शहरी क्षेत्रात शालेय शिक्षणापासून मुलगा किंवा मुलगी असा भेदभाव न करता त्यात समानता आणण्यात भारताला यश येत आहे. राजकीय, प्रशासकीय, वैद्यकीय, माहिती व तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, व्यवसायिक शिक्षणातही महिला प्रतिनिधित्वात लक्षणीय वाढ झाली आहे. १९५१ ला महिला साक्षरतेचे प्रमाण ९: होते ते २०११ मध्ये ६५: झालेले आहे. शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून २५ लाख कुटूंबे आपल्या उदरनिर्वाहाचा, आर्थिक समस्यांचा प्रश्न सोडवत आहे हे सकारात्मक चित्र आज जरी आपल्याला दिसत असले तरी ग्रामीण क्षेत्राचा जोपर्यंत सर्वांगाने विकास साधल्या जात नाही तोपर्यंत देशाचा समग्र विकास झाला असे म्हणता येत नाही. आपल्या राष्ट्राचा समग्र विकास जर साधायचा असेल ग्रामीण क्षेत्रातील ‘अन्नदात्या’ श्रमिक महिलेला स्वतःचे निर्णय स्वतः घेवून पुरूषाच्या बरोबरीने समान वागणूक, समान हक्क मिळणे गरजेचे आहे.

भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. जवळजवळ ६०: महिला या शेती आणि शेतीशी संबंधित पुरक व्यवसायाशी निगडित आहे. संयुक्त कुटूंबपद्धती आणि पुरूष प्रधान संस्कृतीमुळे ग्रामीण क्षेत्रात अजुनही लिंगभेद कायम आहे. भारतीय ग्रामीण समाजात स्त्री पुरूष विषमता आहे. ती पूर्णपणे दूर झाल्याशिवाय आणि स्त्रीला तीच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा, तिच्या निर्णय क्षमतेनुसार लाभ मिळाल्याशिवाय स्त्री सक्षमीकरण झाले असे म्हणता येणार नाही. बदलत्या आधुनिक युगात यंत्र, तंत्र, विज्ञानाच्या युगात नवनवीन आव्हाने पेलण्याचे सामर्थ्य ग्रामीण स्त्रीमध्ये निर्माण व्हावे, ग्रामीण स्त्रीला लिंगभेद विरहित समाजात खरे स्थान प्राप्त झाले तर ती सक्षम झाली असे म्हणता येईल. स्त्री सक्षमीकरण प्रक्रिया म्हणजे स्त्रीच स्वयंनिर्भर होणे होय. तीच आत्मनिर्भरता आधुनिक काळात ग्रामीण महिलेला मिळवून देणे गरजेचे आहे. आजच्या युगात स्त्रीयांनी अंतराळात छेप घेतली असली, स्त्री सैन्यात पोहचली असेल देशाच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान झाली तरी ग्रामीण क्षेत्रातील स्त्री ही

आपल्या कौटूंबिक चौकटीतच बंदिस्त आहे. १५ ऑक्टोबर २०१६ ला ‘महिला किसान दिवस’ भारतात जाहीर झाला. शेतकरी महिलांच्या हक्क आणि अधिकारावर काम करत असलेल्या ‘किसान अधिकार मंचाने’ महिलांच्या श्रमाची दखल शासन दरबारी घ्यावयास लावल्याने हा दिवस साजरा करण्यात आला. ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणाकडे लक्ष देणे अधिक गरजेचे आहे. त्यामुळे “आधुनिक काळातील महिला सक्षमीकरण एक काळाची गरज” या विषयावर सखोल संशोधन करण्याच्या हेतूनेच हा शोध निबंध आहेत. महिला सक्षमीकरण आणि आधुनिक काळात ग्रामीण क्षेत्राची स्थिती यावर या अनुषंगाने प्रकाश टाकणे आवश्यक आहे.

महिला सक्षमीकरण म्हणजे काय?

मानव समुहात स्त्री जातीचा जवळपास निम्मा हिस्सा आहे. स्त्रीयांना हतोत्साहित करणारे वर्तन करून त्यांचा जीवनस्तर उंचावण्याकडे दुर्लक्ष करण्यापासून ते त्यांचा छळ आणि अत्याचार करण्यापर्यंत अनेक प्रकारची हिनत्वाची, अपमानाची वागणूक स्त्री जातीला मिळत आली

आहे. आजही ग्रामीण भागात बऱ्याच अंशी हे चित्र कायम आहे. त्यामुळेच, “स्त्रीयांच्या प्रगतीस पोषक वातावरणाची निर्मिती व त्यांचे सुचालन करणे आणि लैंगिक समतेद्वारा समाजाचे संतुलन साधने यासाठी पुरोगामी आणि विवेकी समाजाने बाळगलेला दृष्टिकोन, केलेली कृती याचा समन्वय म्हणजे स्त्री सक्षमीकरण होय” याचबरोबर दुसऱ्या शब्दात “महिलांची सामाजिक, आर्थिक स्थिती सुधारणे, त्यांना रोजगार, शिक्षण आणि आर्थिक प्रगतीसाठी समान संधी उपलब्ध करून देणे म्हणजे महिला सक्षमीकरण होय” महिला सक्षमीकरण बाबत बऱ्याच विद्वानांनी आपली मते मांडलेली आहेत. “कायदे आणि कल्याण कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय सर्व क्षेत्रांमध्ये महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने हक्क व दर्जा प्रदान करून देणे, विकासाची संधी उपलब्ध करून देणे आणि स्त्री-पुरुष असमानता नष्ट करणे हीच महिला सक्षमीकरणाची प्रक्रिया मानता येईल.”

मात्र महिलांचे सबलीकरण करतांना पुरुषांना हिनविणे किंवा त्यांच्यापेक्षा महिलांचे श्रेष्ठत्व सिद्ध करणे नव्हे तर महिलांना त्यांच्या नैसर्गिक गुणधर्म, क्षमता, परंपरा यांच्यासह समानतेने वागविले जावे एवढेच अपेक्षित आहे. त्याचे वास्तविक हक्क त्यांना मिळायला हवे. मानव हा निसर्गतःच स्वतंत्र आहे. त्यांना जगण्याचा जर अधिकार आहे तर त्यांचे हक्क त्याला मिळायला पाहिजे. मात्र महिला सक्षमीकरणाचा जेवढा लाभ शहरी स्त्रीयांना मिळाला तेवढा ग्रामीण स्त्रीयांना मिळाल्याचे दिसत नाही याला सुविधांचा अभाव. ग्रामीण भागातील लोकांची पारंपारिक मानसिकता, ग्रामीण क्षेत्रात स्त्रीयांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन, ग्रामीण क्षेत्रातील सामाजिक रचना, अपुऱ्या सोयी सुविधा यासारखी अनेक कारणे कारणीभूत ठरली तरी ग्रामीण क्षेत्रातील महिलांच्या सक्षमीकरणा शिवाय संपुर्ण देशाचा विकास झाला म्हणता येत नाही.

समाजाने स्त्रीपुरुष या समान घटकांचा शिक्षणातून समान विकास साधला पाहिजे नाही तर समाजाची हानी होते हे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी आपल्या ग्रामगीतेत सांगितले होते.

तेथेची समाजाचे चुकले। एकास उचलोनी
दुसऱ्यास दाबले।

याचे कटू फळ भोगणे आले। कितीतरी
स्थानी।

परि लक्ष नाही आज तिकडे। नाहीत
मुली बाळींना उत्तम धडे।

मुली महिलांचे जीवन जागविले। तरीच
जगले रामराज्य।

राष्ट्रसंतानी स्त्रीयांना बंधमुक्त करण्याचा विचार मांडला. स्त्रीसक्षम झाली पाहिजे, स्वतःचे संरक्षण स्वतः करू शकली पाहिजे असे त्यांना वाटत. मात्र त्यासाठी ग्रामीण महिलांनी स्थिती बदलायला हवी असे ते म्हणत.

ग्रामीण महिलांची स्थिती :

१५ ऑक्टोबर हा दिवस 'आंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस' म्हणून साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या १८ डिसेंबर २००६ च्या आमसभेत या संबंधाने ठराव पास करण्यात आला. या ठरावात शेतकी व्यवसायात ग्रामीण विकास अन्नसुरक्षितता आणि दारिद्र्य निर्मुलन ही संकल्पना मांडण्यात आली. १९९५ च्या बिजिंगच्या जागतिक महिला परिषदेत या संकल्पनेला कार्यान्वित करण्यात आले. “ग्रामीण महिला या खऱ्या अन्नदात्या आहेत. त्यांच्या कार्याची दखल घ्यावी आणि या दिनाचे औचित्य साधून त्यांना प्रोत्साहित करावे. सर्वांची अन्नधान्याची गरज पूर्ण व्हावी यासाठी शेतीत राबराब राबणाऱ्या या श्रमीक महिलेच्या श्रमाचा गौरव व्हावा हा या दिन साजरा करण्यामागील उद्देश आहे. त्यामुळे प्रथमच १५ ऑक्टोबर २००८ हा 'आंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस' म्हणून साजरा करण्यात आला.

भारताची सध्याची लोकसंख्या १ अब्ज ३८ करोड आहे व भारत हा कृषीप्रधान देश असून भारतात ६,४१,००० गावे आहेत आणि एकुण लोकसंख्येच्या ६२.२ लोकसंख्या ग्रामीण भागात आहे तर स्त्री पुरुष प्रमाण १००० ला ९४० असे आहे. संपूर्ण भारताच्या अन्नधान्याचा प्रश्न या ग्रामीण जनतेवर अवलंबून आहे. यात ग्रामीण स्त्रीयांचा फार मोठा सहभाग आहे. परंतु या स्त्रीयांची स्थिती जाणून घेतल्यास ग्रामीण भागातील बहुसंख्य स्त्रीया या घरकाम, शेती आणि शेतमजूर म्हणूनच गुंतलेल्या आहेत. शहरी आणि ग्रामीण स्त्रीया यांची तुलनाच होवू शकत नाही. ग्रामीण भागात दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगणाऱ्यांची संख्या २२ कोटी २२ लाख आहे हे शासकीय आकडेवारी वरून कळत असले तरी अर्थतज्ञांच्या मते ती संख्या त्याहून जास्त आहे. या दारिद्र्याची झळ सर्वाधिक कुणाला पोहचत असेल तर ग्रामीण स्त्रीला. ग्रामीण भागातील स्त्री आई, बहिण, पत्नी, मुलगी या सगळ्या भूमिका यशस्वीरित्या पार पाडत असली तरी पुरुषप्रधान समाजरचनेमुळे आजही ती पुरुषांवर अवलंबून आहे. तिला निर्णय घेण्याचे

फारसे अधिकार नाही. त्यामुळे तीचे स्थान नगण्यच आहे. आजही ग्रामीण भागात मुलगा झाल्याचा जेवढा आनंद होतो तेवढा मुलगी झाल्याचा होत नाही. मुलगी जन्माला येणे म्हणजे अनेक समस्या निर्माण होणे असे मानले जाते त्यामुळे स्त्रीभूणहत्या केल्याची कित्येक उदाहरणे आहेत. पुरुषप्रधान संस्कृतीमुळे स्त्रीयांच्या निर्णय क्षमतांना तेथे वावच मिळत नाही. याला कारण स्त्रीयांविषयी समाजाची असलेली परंपरागत मानसिकता होय. प्राचीन ऋग्वेदकाळ हा भारतीय स्त्रीच्या दृष्टीने सुवर्णकाळ जरी मानल्या गेला तरी मध्ययुगात आणि पुढे पेशवेकाळात तिचे आयुष्य उंबरठ्याच्या आतच बंदिस्त झाले होते. सतीप्रथा, बालविवाह, बहुपत्नी विवाह, विधवा विवाह समस्या, नियोग प्रथा, स्त्रीयांची खरेदी विक्री, देवदासी प्रथा, बाला-जरठ विवाह, केशवपन अशा अनेक रूढी प्रथा परंपरा ती एवढी जखडल्या गेली होती की तीला आपले, स्वतःचे अस्तित्व आहे हेच विसरावे लागले होते. जन्माला येणाऱ्या मानव जातीला जे हक्क आणि अधिकार आहे ते आपल्याला ही आहे हे तीला नाकारावयास भाग पाडले होते. पुढे इंग्रजांचे भारतात आगमन झाले जे स्त्रीयांसाठी वरदान ठरले. पाश्चात्यांच्या प्रभावाने भारतीय समाजात एक बुद्धीजीवी वर्ग उदयाला आला. त्यांनी समाजातील इतर प्रश्नांबरोबर स्त्रीप्रश्न स्त्रीविकासाकडे लक्ष वेधले. ब्रिटिश काळात भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनाचा प्रारंभ झाला. या आंदोलनात स्त्रीयांचा वाढता सहभाग आणि त्यामुळे आंदोलनाला आलेली तीव्रता बघता स्त्रीयांच्या अधिक सहभागाची गरज सर्व नेत्यांना वाटू लागली. महात्मा गांधींनी ही स्त्री स्वातंत्र्याचा, स्त्री विकासाचा विचार स्त्रीबाबत समग्र परिवर्तनाशी जोडला होता. त्यामुळे या आंदोलनातील स्त्रीयांनी केलेल्या भरीव कामगिरीमुळे स्त्रीयांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोनच बदलला. स्त्रीयांनाही आपल्या अस्तित्वाची जाणीव झाली, जी स्त्री सक्षमीकरणासाठी नांदी ठरली.

स्वातंत्र्यानंतर भारतीय संविधानात तीला तीचे मुलभूत अधिकार बहाल करण्यात आले. तरी बऱ्याच क्षेत्रात स्त्रीविषयी असलेल्या मानसिकतेत फारसा बदल झाला नाही. स्वातंत्र्य लढ्यात योगदान जरी दिले असले तरी भारतातील ग्रामीण स्त्रीचा दर्जा परंपरागत आहे. चुल आणि मुल हे तीचे कार्यक्षेत्र ठरलेले आहे. ग्रामीण भागातील लोकसंख्येच्या ८०: महिला आजही शेती आणि शेतीपुरक व्यवसायातून मिळणाऱ्या रोजंदारीवर अवलंबून आहे. याशिवाय घरकाम,

स्वच्छता, स्वयंपाक करणे, पाणी भरणे, घरातील नित्याची कामे, वडीलधाऱ्यांची काळजी घेणे, मुलांचे संगोपन, कक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसाय, पाळीव जनावरांची व्यवस्था, ही नित्याची कामे तीला करावी लागतात. यात ना तीच्या श्रमाची दखल, ना श्रमाचा मोबदला. शेती, घराच्या मालकी हक्कावरही तीचे नाव नसायचे. घरच्या जबाबदाऱ्या साभाळूनही शेतीची कामे करणाऱ्या स्त्रीला ना धड शिक्षण मिळते, ना धड पैसा मिळतो. भारताच्या ग्रामीण क्षेत्रात शेतीची कामे करणाऱ्या महिलेचे प्रमाण ६२.२ टक्के आहे. त्यापैकी १८.८ टक्के महिलेच्या नावे शेतजमीन आहे. जमीनीची मालकी नसल्याने महिला शेती योजनांपासून वंचित राहतात. सामाजिक सांस्कृतिक, घडामोडीतुन त्यांचा क्वचित सहभाग असतो. अनेक रूढी, प्रथा परंपरामुळे या भारतीय ग्रामीण समाजात आजही समाविष्ट आहे. ग्रामीण स्त्रीया शिक्षण आणि नोकरीच्या निमित्ताने घराबाहेर पडू शकत नाही. घरच्याची संमती मिळणे पण कठीण असते. रूढीवादी विचारसरणीमुळे स्त्रीयांमध्येही एक न्युनगड निर्माण झाला आहे. पुरुषाच्या तुलनेत त्या स्वतःला कमी लेखतात. त्यामुळे आधुनिक काळात सामाजिक, आर्थिक बदलाला त्या सामोरे जात नाही. अशातच ग्रामीण भागातही कामाच्या ठिकाणी होणारा लिंगभाव, त्यातुन होणारा हिंसात्मक शोषण करणाऱ्या घटना, समाजाविषयी मनात असलेली अनामिक भिती, स्वतःच्या सुरक्षेचा प्रश्न या सर्वांचा सामना करण्याची निडरता आजही ग्रामीण स्त्री मध्ये आलेली नाही. स्त्रीपुरुष वेतनात असमानता, ग्रामीण क्षेत्रात स्त्रीयांच्या शिक्षणाचे अल्पप्रमाण, मुलींना सुनांना, शिकविण्याची नसलेली मानसिकता यामुळे स्त्री शिक्षण क्षेत्रात पुढे जावू शकत नाही. उच्च शिक्षण क्षेत्रात ग्रामीण मुलीचे प्रमाण बरेच कमी आहे. विवाहानंतर ग्रामीण मुलींना आपले संपुर्ण आयुष्य संसाराचा गाडा ओढण्यातच घालावे लागते. शिक्षित कुटूंब असेल आणि सोयी सुविधा उपलब्ध असतील तरच मुलींना पुढे आपले करिअर करण्याची संधी मिळते. मात्र गावाच्या तुलनेत असे सरासरी प्रमाण ४.५ टक्के असावे.

मुळातच ग्रामीण भागात स्त्रीयांचे कुटूंबातील स्थान त्याचे विवाहाचे वय, आरोग्यविषयक सोयी, पाणी, संडास, आहाराच्या बाबतीत उपेक्षा, पती व्यसनी असल्यास होणारा छळ, संयुक्त कुटूंब पद्धतीत तिच्या निर्णयाला नसलेले महत्त्व, हुंडा पद्धती, रोजगाराच्या अपुरी साधने, वेतनातील विषमता, यामुळे स्त्रीच्या वाट्याला

आर्थिक परावलंबन, माहेरून पैसे आणण्यासाठी होणारी मारझोड, अल्पवयात होणारी बाळंतपणे, कुपोषण, आरोग्य, अशा अनेक समस्यांचा सामना करणारी स्त्री सक्षमीकरणाकडे कशी वाटचाल करणार? त्यासाठी त्यांना शिक्षणासंबंधी, त्यांना मिळणाऱ्या योजनासंबंधी जागृत करणे, त्यांना माहिती देणे गरजेचे आहे.

ग्रामीण महिला सक्षमीकरणासाठी शासकीय स्तरावर प्रयत्न व योजना :

महाराष्ट्रात शासनाने १९९४ मध्ये पहिले महिला धोरण जाहीर केले. त्यात काळाला अनुरूप बदल करत २००१ मध्ये दुसरे तर २०१४ मध्ये तिसरे महिला धोरण निश्चित केले गेले. या सर्व धोरणांच्या माध्यमातून राबवल्या जाणाऱ्या योजनांमध्ये प्रामुख्याने स्त्रीयांवरील हिंसा, अत्याचार, स्त्रीविषयक कायदे, स्त्रीयांच्या आर्थिक सामाजिक दर्जात सुधारणा, स्त्रीप्रश्न, स्त्रीविकास, याबाबत प्रसार माध्यमांची भूमिका, स्वयंसेवी संस्थांचा वाढलेला सहभाग, स्त्रीयांन केंद्रस्थानी मानून शासकीय स्तरावर योजनांची निश्चिती, स्वयंसहायता बचत गट आणि त्या माध्यमातून ग्रामीण क्षेत्राचा साधवायचा विकास याचा प्रामुख्याने विचार केला गेला आहे. याच शासकीय धोरणातून स्त्रीयांना नोकरीत ३० टक्के आणि स्वराज्य संस्थामध्ये ५० टक्के आरक्षण मिळाले आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवोन्नती अभियान या माध्यमातून ग्रामीण स्त्रीयांना शिक्षण, प्रशिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध आहे. त्यांच्याच अभियाना अंतर्गत ग्रामीण महिलांचा सर्वांगीण विकास होवून त्यांचे सक्षमीकरण व्हावे यासाठी शासनाच्या विविध योजनांचा संगम घडवून आणण्याचा प्रयत्न झाला आहे. ८ मार्च ते ५ जून २०२१ या कालाधीसाठी राज्यात ग्रामीण पातळीवर 'महासमृद्धी महिला सक्षमीकरण अभियान' राबविण्यात येत आहे. २३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी शासन निर्णय काढून राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. पुर्वीच्या ज्या कार्यान्वित योजना आहेत. उदा. निराधार महिलांसाठी शासनाची आधार योजना, बालिका समृद्धी योजना, महिला बचत गट योजना, इंदिरा गांधी महिला संरक्षण योजना, महिलांसाठी व्यावसायिक योजना, देवदासी पुर्नवसन योजना यांना आधिक क्रियाशील केल्या जात आहे. या योजना स्त्री सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या योजना आहेत. बऱ्याच योजना शेती, आर्थिक विकास, आरोग्य या गोष्टीशी संबंधित आहे.

भारतीय महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महिला व बालविकास मंत्रालय आणि भारत सरकारद्वारे बऱ्याच योजना राबविल्या जातात. यामागे एक उद्देश, एकच आशा दडलेली असते की एक दिवस भारतीय समाजातील महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने संधीचा लाभ मिळेल. बलात्कार व हुंडा पिडीत महिलांकरीता मनोवैय्य योजना, सिंगल विन्डो सिस्टीम, माझी कन्या भाग्यश्री योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना, बाल संगोपन योजना, काम करणाऱ्या महिलांच्या मुलांकरीता राजीव गांधी राष्ट्रीय पाठनाघर योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, किशोरीवयीन मुलींसाठी योजना, निराश्रीत महिलांसाठी आधारगृहे, शुभमंगल सामुहिक योजना अशा विविध योजनांच्या माध्यमातून ग्रामीण असो वा शहरी महिलांना वेगवेगळ्या वयापरतवे, गरजानुरूप सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मुली व स्त्रीयांना आर्थिक दृष्ट्या आत्मनिर्भर करण्यासाठी व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण, कॅटरिंग, ब्युटिपार्लर, दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन, अन्न प्रक्रिया व्यवसायाचे प्रशिक्षण, संगणक दुरुस्ती, मोटार ड्रायव्हिंग, परिचारिका प्रशिक्षण, शिवणकाम, विणकाम प्रशिक्षण, हस्तकौशल्य प्रशिक्षण, विमा एजंट, ज्वेलरी मेकिंग, कचऱ्याचे विभाजन व व्यवस्थापन, रोप वाटीका प्रशिक्षण, स्वसंरक्षण शारिरीक विकास प्रशिक्षण, महिलांसाठी घरकुल योजना, जिजाऊ वसतीगृह योजना, महिला हेल्पलाईन योजना, उज्वला योजना, पंचायती राज योजनांमध्ये महिलांना संरक्षण अशा अनेक योजनांचा लाभ ग्रामीण महिलाही घेत आहे. स्वयं सहायता बचत गटाच्या माध्यमातून त्या अर्थाजनाकडे वळून इतर महिलांना आपल्या गटात सहभागी करून त्यांनाही आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्याचा प्रयत्न केल्या जात आहे. स्वयं सहायता बचत गट आणि इतर योजनांच्या माध्यमातून स्त्रीया 'चुल आणि मुल' यातून बाहेर पडू पाहत आहे. शासकीय योजना आणि स्वयं सहायता बचत गटाच्या माध्यमातून स्त्रीया पोल्ट्रीफार्म, वसतीगृह, शिवणकलास, काजू फॅक्टरी, शेळी पालन उद्योग, गावातील पाणीपुरवठा प्रश्नांची सोडवणूक, सामुहिक शेतीचा प्रयोग, सामुहिक दुग्ध व्यवसाय, सॅनिटरी नॅपकिन उद्योग, सायकल, स्कुटी स्टॅन्ड चालविणे, अंगणवाडी आहार पुरविणे, आयुर्वेदिक औषध बनविणे, साठवणीचे पदार्थ, वाळवणे बनविणे, तयार वस्त्र व साड्या, अगरबत्ती, बांबुच्या शोभीवंत वस्तु बनविणे, विक्रीस ठेवणे, या सेवा पुरवत आहे. ट्रक, ट्रेन चालविण्यापर्यंत स्त्रीयांची मजल गेली आहे.

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुली आपल्या वडीलांसाठी लढायला पुढे येत आहे. या सर्व घटनांशी संबंधित उदाहरणे पाहिल्यानंतर भारतातील ग्रामीण स्त्री सक्षमीकरणाच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे दिसत आहे. मात्र ग्रामीण क्षेत्रातील लोकसंख्येच्या केवळ १० टक्के महिलांची ही उदाहरणे असावीत असे दिसते.

त्यासाठी ग्रामीण समाजातील स्त्री विषयक मानसिकता बदलविणे अत्यंत गरजेचे आहे सध्याच्या काळ हा संक्रमणाचा आहे, रोज घडणाऱ्या सामाजिक आर्थिक बदलाचा आहे. पारंपारीक कल्पना समजुतींना छेद दिला जात असतानाच समाजानेही त्या गतीने नवनविन बदल स्विकारणे गरजेचे आहे. स्थानिक प्रशासन पंचायत राज यात लोकांचे प्रतिनिधीत्व करताना त्या पदाचे महत्व पदामार्फत केल्या जाणाऱ्या कार्याची माहिती, आपले स्थान याचे सर्वांगीण ज्ञान स्त्रीयांना मिळणे गरजेचे आहे. पोलिस पाटील, सरपंच, उपसरपंच, सदस्य जील्हा परिषद सदस्य राजकीय क्षेत्रात प्रवेश केल्यानंतर आपले स्थान पतीला देणे आपले अधिकार वापरू देणे आणि पुरुषसत्ताक पद्धतीला प्रोत्साहन देणे चुकीचे ठरते. ग्रामीण भागात शिक्षणाचा दर वाढायला हवा. उच्च शिक्षणाबाबत असलेली अनास्था दूर करायला हवी. मुलगीही कुटूंबाचा आधार बनू शकते हे रूजवायला हवे. ग्रामीण क्षेत्रातील प्रत्येक स्त्री खरेच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे का? कोणत्या मार्गाने ती अर्थाजन करते आहे, ती यशस्वी ठरली आहेत का? यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर सर्वेक्षण व्हायला पाहिजे. प्रशिक्षण शिबीरे, कायद्याबाबत जाणीव होण्यासाठी मार्गदर्शन वर्ग, आरोग्य विषयक, संरक्षण विषयक प्रशिक्षण मिळायला हवे. त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. शासनाच्या योजनांचा ग्रामीण क्षेत्रातील मोजक्या लोकांपुरती सीमित नसाव्या. त्यांची अंमलबजावणी कितपत झाली, प्रत्येक गावातील स्त्रीयांची संख्या आणि त्याचे अर्थाजनाचे मार्ग यांची सांगड घालायला हवी. आजच्या तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात प्रत्येक ग्रामीण स्त्री संगणकाच्या माध्यमातून जगाशी संवाद साधू लागली, ती आत्मनिर्भर होवून व्यवहार करू लागली, आधुनिक पुर्व काळातील ग्रामीण स्त्रीयाचे खरे सक्षमीकरण ठरेल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही त्यांच्या जिवनामध्ये स्त्रीयांच्या प्रगतीला, विकासाला अत्यंत महत्वाचे स्थान दिले. त्यांच्याच शब्दात 'एखाद्या समाजाची, देशाची प्रगती मोजायची असेल तर त्या समाजातील महिलांची प्रगती किती झाली हे मी

मोजतो' डॉ. बाबासाहेबांना ही स्त्री सक्षम व्हावी असे वाटत होते.

संदर्भ ग्रंथ सुची

- १) कवी डॉ. स्वाती :स्त्री विकासाच्या पाऊलखुणा प्रतिमा प्रकाशन औरंगाबाद २१०
- २) नेहेते डॉ. स्मीता : भारतीय स्त्री आणि मानवाधिकार साईनाथ प्रकाशन, धरमपेठ नागपूर जुलै २०११
- ३) परूळेकर डॉ. आशा : आधुनिक स्त्रीयांच्या समस्या मेहता पब्लिशिंग हाऊस सदाशिव पेठ पुणे १९९२
- ४) साने गीता : भारतीय स्त्री जीवन मौज प्रकाशन गृह, दादर मुंबई १९९६
- ५) वैरागडे डॉ. उज्वल मुळे प्रा. विधुल्लता : सामुदायिक विकास व महिला सबलिकरण विद्या बुक पब्लिशर्स औरंगाबाद २०१२
- ६) नानिवडेकर मेघा (संपा) महाराष्ट्रातील स्त्री चळवळीचा मागोवा प्रतिमा प्रकाशन सदाशिवपेठ पुणे २००६
- ७) अहिरे डॉ. प्रतिमा समाजशास्त्रीय प्ररिप्रेक्ष्यातून स्त्रीयांची आत्मकथने कैलाश पब्लिकेशन्स औरंगाबाद जाने मे २०१२
- ८) सावरकर विनायक दामोदर : प्राचीन अर्वाचीन महिला रिया पब्लिकेशन्स कोल्हापूर मे २०१२
- ९) गाडगीळ मालती : समानतेचा वाटेकर दास्ताने रामचंद्र आणि कंपनी पुणे ३०
- १०) टिळक कमलाबाई :स्त्री जीवनाची नवी क्षितीजे जगनाथ प्रकाशन पुणे जाले २०११
- ११) गोटे डॉ. शुभांगी : स्त्री परिवर्तनाची आव्हाने व्हीनस प्रकाशन पुणे २०१३
- १२) कऱ्हाडे डॉ. बी.एम. : भारतीय समाज प्रश्न आणि समस्या पीपॅळापुरे प्रकाशन महाल नागपूर २००९
- १३) लांजेवार ज्योती : भारतीय समाज आणि स्त्री सुगावा प्रकाशन पुणे २००३
- १४) देशमुख शारदा : शिवकाळातील व पेशवाईतील स्त्री जीवन आनंद मुद्रणालय सदाशिवपेठ पुणे १९६३

१५) काळे अक्षयकुमार राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज व्यक्ती वाड;मय सुविचार प्रकाशन मंडळ धंतोली नागपूर २००८

१६) पवार एस.बी. बचत गटासाठी स्वयंरोजगाराचे ५१ मार्च ऑगस्ट २००९ निशिता पब्लिकेशन्स गोखले नगर पुणे

१७) राऊत प्रा. गणेश राऊत प्रा. ज्योती : महाराष्ट्रातील परिवर्तनाचा इतिहास डायमंड पब्लिकेशन्स पुणे २००७

१८) कोलाकर शं.गो. : आधुनिक विदर्भाचा इतिहास श्री. मंगेश प्रकाशन रामदापेठ नागपूर २००३

१९) पाठक डॉ. दमयंती : वैदर्भीय महिलांचे स्वातंत्र्य संग्रामातील सहकार्य मंगेश प्रकाशन, रामदासपेठ नागपूर २००३

२०) मुलाणी प्रा. एम.यु. : महिला स्वयं सहाय्यती बचत गट डायमंड पब्लिकेशन्स सदाशिवपेठ पुणे डिसेंबर २००६

२१) इंटरनेटवरील उपलब्ध माहिती व विषयाशी संबंधीत लेख